

Penerimaan Pengguna terhadap Sweet Melodia: Inovasi Makanan Lestari Menggunakan Kulit Pamel

Muhammad Hazami Bin Ismail^{1,*}, Steven Zamarano Anak Dawing², and Lewis Liew Teo Piaw³

¹ Commerce Department, Politeknik Kuching Sarawak; muhamadhazamibinisimail@gmail.com

² Commerce Department, Politeknik Kuching Sarawak; stevendawing@gmail.com

³ Commerce Department, Politeknik Kuching Sarawak; lewis@poliku.edu.my; ORCID ID (0009-0003-6815-6650)

* Correspondence: muhamadhazamibinisimail@gmail.com; 011-21892643.

Abstrak: Kebanyakan gula-gula yang terdapat di pasaran mengandungi kadar gula yang tinggi serta bahan tambahan tiruan seperti pewarna dan perisa buatan, yang berpotensi mendatangkan risiko kepada kesihatan pengguna. Keprihatinan terhadap isu ini mendorong kepada penciptaan alternatif gula-gula yang lebih sihat dan mesra alam. Sweet Melodia merupakan sejenis gula-gula inovatif yang dihasilkan daripada kulit buah pamel (empulur), iaitu bahan buangan makanan yang secara tradisionalnya tidak digunakan. Kulit pamel mengandungi serat dan sebatian bioaktif seperti flavonoid yang diketahui mempunyai manfaat kesihatan, termasuk kesan anti-radang dan antioksidan. Walau bagaimanapun, potensi bahan ini sering diabaikan oleh industri makanan. Inovasi ini bukan sahaja memperkenalkan sumber nutrien alternatif dalam makanan ringan, malah menyokong amalan kelestarian dengan mengurangkan sisa makanan, selaras dengan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) 12: Pengeluaran dan Penggunaan yang Bertanggungjawab. Satu kajian telah dijalankan untuk menilai tahap penerimaan pengguna terhadap Sweet Melodia melalui kaedah penilaian deria. Seramai 75 panel telah dipilih sebagai responden dan menilai lima parameter utama iaitu warna, rasa, tekstur, aroma dan daya tarikan keseluruhan menggunakan Skala Hedonik 9-Tahap. Dapatan kajian menunjukkan majoriti responden memberikan maklum balas yang positif, terutamanya terhadap rasa unik dan tekstur menarik gula-gula tersebut. Kesimpulannya, Sweet Melodia berpotensi untuk diketengahkan sebagai produk makanan ringan yang bukan sahaja sihat dan menarik dari segi deria pengguna, malah menyumbang kepada agenda pemakanan lestari dan mesra alam.

Kata kunci: makanan lestari; penggunaan kulit pamel; gula-gula inovatif.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Pamel, buah sitrus besar, terkenal dengan isinya yang berjus dan manis, tetapi kulit luarannya yang tebal biasanya dibuang. Walau bagaimanapun, inovasi terkini menjadikan produk sampingan ini sebagai bahan yang berharga. Kulit pamel mengandungi banyak serat diet, pektin dan polifenol, antioksidan, minyak pati dan vitamin, menjanjikan komponen berkhasiat dalam produk makanan (Xiao et al., 2021). Wang et al. (2019) menunjukkan bahawa kulit pamel dapat memberi manfaat kepada kesihatan seperti melancarkan sistem pencernaan, serta membantu mengurangkan keradangan dalam badan. Antioksidan yang terdapat membantu melawan keradangan dan tekanan oksidatif. Kandungan seratnya yang tinggi membantu pencernaan dan memberikan rasa kenyang, yang boleh menyokong pengurusan berat badan (Ding et al., 2013; Zhang et al., 2023). Justeru, kulit pamel bukan sisa makanan, tetapi sumber makanan yang penuh dengan manfaat kesihatan.

Isu sisa makanan di Malaysia semakin membimbangkan apabila statistik menunjukkan bahawa rakyat Malaysia membazirkan sebanyak 17,100 tan makanan setiap hari (UNEP, 2024). Jumlah ini bukan sahaja melibatkan pembaziran sumber makanan, tetapi juga mencerminkan pembaziran tenaga, air, dan sumber daya lain yang digunakan sepanjang rantaian pengeluaran makanan. Daripada jumlah ini, sebahagian besar masih boleh dimakan, tetapi akhirnya dibuang ke tapak pelupusan, menyumbang kepada peningkatan sisa pepejal negara. Pada skala global, sebanyak 1.3 bilion tan makanan dibazirkan setiap tahun, menjadikannya salah satu penyumbang utama kepada perubahan iklim. Laporan *Food Waste Index* oleh Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNEP, 2024) menekankan bahawa sisa makanan bukan sahaja mencetuskan masalah alam sekitar melalui pelepasan gas rumah kaca dari tapak pelupusan, tetapi turut mempercepatkan kemerosotan ekosistem semula jadi. Dalam konteks Malaysia, masalah ini berkait rapat dengan gaya hidup pengguna, kurangnya kesedaran tentang amalan pembelian dan penyimpanan makanan yang lestari, serta kelemahan dalam sistem pengurusan sisa makanan. Pembaziran makanan berlaku di pelbagai peringkat – daripada pengeluaran, pengedaran, hingga ke tahap pengguna akhir, termasuk di rumah, restoran dan pusat membeli-belah. Oleh itu, penyelesaian kepada isu ini memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pendidikan pengguna, penguatkuasaan dasar yang lebih tegas, serta inovasi dalam penggunaan semula sisa makanan, seperti penghasilan produk makanan baharu daripada bahan buangan seperti Sweet Melodia. Langkah ini bukan sahaja dapat mengurangkan jumlah sisa, malah menyokong matlamat pembangunan lestari dan mengurangkan kesan perubahan iklim.

Pasaran untuk makanan yang mementingkan kesihatan dan kelestarian berkembang dengan pesat. Satu tren yang ketara adalah peralihan ke arah pemilihan makanan yang lebih sihat dan lestari. Pengguna kini semakin mementingkan makanan fungsian yang bukan sahaja dapat memberikan khasiat asas tetapi juga menawarkan manfaat kesihatan tambahan serta dihasilkan dengan cara yang mesra alam (Kapsdorferova et al., 2024). Tren ini didorong oleh peningkatan kesedaran tentang kepentingan pemakanan berkhasiat dalam mengekalkan kesihatan dan kesejahteraan secara menyeluruh, serta kebimbangan terhadap kesan alam sekitar akibat pengeluaran makanan. Sebanyak 64.1% pengguna secara aktif mencari snek yang mereka anggap “baik untuk kesihatan”, menunjukkan peningkatan ketara sejak tahun 2020 (Circana, 2024). Pasaran global bagi produk makanan kitar semula dianggarkan bernilai USD 61.1 bilion pada tahun 2024 dan dijangka meningkat kepada USD 131.93 bilion menjelang tahun 2037, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) melebihi 6.1% (Research Nester, 2024) manakala pasaran gula-gula fungsi dianggarkan akan mencapai USD 98 bilion menjelang tahun 2031, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) sebanyak 8.7% sepanjang tempoh unjuran dari tahun 2025 hingga 2031 (IndustryARC, 2024). Gula-gula yang diperbuat daripada kulit pamelos memenuhi permintaan ini, menawarkan alternatif segar dan sihat kepada manisan konvensional.

2. KAEDAH DAN BAHAN

Kulit buah pamelos mempunyai rasa yang unik dan tekstur yang berbeza berbanding bahan-bahan lain yang biasa digunakan dalam gula-gula. Rasa pahit-manis dan aroma sitrus yang kuat boleh memberikan satu pengalaman rasa yang menarik dan tidak terlupakan. Tekstur yang sedikit kenyal dan rangup juga boleh menambah dimensi baru kepada produk gula-gula, menjadikannya lebih menarik kepada pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang berbeza. Dengan menonjolkan keunikan ini, produk anda dapat menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari pengalaman rasa yang baru dan luar biasa. Proses menukarkan kulit Sarawak Pamelos kepada gula-gula melibatkan beberapa langkah inovatif untuk membantu memelihara kandungan nutrisi, kekenyalan tekstur serta sentuhan sitrus yang unik. Kaedah rawatan berperingkat melibatkan rawatan enzimatik direka khas untuk

mengurangkan rasa pahit. Proses ini melibatkan lima peringkat utama: perendaman, blansir, fermentasi, pemanisan dan pengeringan seperti berikut:

Proses perendaman bertujuan untuk mengeluarkan sebatian pahit, terutamanya naringin dan limonin, yang terkandung dalam kulit buah Sarawak Pamelo. Perendaman juga melembutkan gentian kulit pamelo. Kulit pamelo segar dipotong dalam bentuk jalur dan direndam dalam larutan garam 2% sejuk selama 5 jam untuk membantu memecahkan sebatian pahit serta meningkatkan rasa. Larutan kalsium hidroksida digunakan selama 3 jam untuk meneutralkan asid pahit serta mengukuhkan tekstur kulit.

Proses blansir atau rawatan terma terkawal bertujuan untuk mengurangkan rasa pahit dengan lebih lanjut dengan menyingkirkan naringin dan limonin tambahan. Proses ini memecahkan dinding sel yang keras agar kulit lebih mudah menyerap larutan gula pada peringkat seterusnya serta mengekalkan kandungan pektin, yang memberikan tekstur lembut dan kenyal kepada produk akhir. Kulit pamelo direbus dalam air biasa selama 5-10 minit dan air rebusan dibuang untuk menyingkirkan sebatian pahit yang terlarut. Seterusnya, blansir berulang sebanyak 3 kitaran dengan menggunakan air segar. Tujuannya adalah untuk mengurangkan rasa pahit secara beransur-ansur tanpa memusnahkan sebatian perisa penting. Ini diikuti dengan pembansiran enzim Naringinase selama 30-60 minit di mana kulit yang telah direbus direndam dalam larutan yang mengandungi enzim Naringinase. Tujuannya adalah untuk menghidrolisis naringin kepada sebatian tidak pahit. Untuk tujuan tersebut, enzim diaktifkan pada suhu 37-50°C untuk penyingkiran pahit yang terkawal. Dalam proses ini, untuk melembutkan kulit dan meningkatkan kekenyalan, sedikit enzim pektinase atau selulase turut diperkenalkan. Ini membantu menukar gentian yang keras kepada tekstur lebih lembut tanpa menjadikan kulit terlalu lembik. Langkah terakhir dalam proses blansir ialah bilasan akhir & penstabilan rasa. Kulit pamelo dibilas dengan air bersih untuk menyingkirkan sisa larutan enzim manakala bilasan cepat dengan jus lemon atau larutan asid sitrik ringan membantu menstabilkan rasa.

Proses fermentasi berasaskan yis buah semula jadi atau *Saccharomyces Cerevisiae* bertujuan untuk memecahkan gula kompleks kepada ester penambah rasa (sebatian aroma buah dan bunga) dan menghasilkan kulit yang lebih lembut. Ini meningkatkan rasa buah semula jadi pada kulit, sekali gus mengurangkan keperluan pemanis tiruan atau gula berlebihan. Pecahan gentian secara mikrob terkawal pula menghasilkan tekstur kenyal dan lembut, bukannya kulit yang berserat atau liat. Kulit berserta yis disimpan dalam bekas terbuka yang ditutup dengan kain bernafas. Kekalkan suhu pada 28-32°C untuk tempoh masa 24 hingga 48 jam. Proses penapaian ini dihentikan apabila pH turun ke paras 4.0-4.5. Ini menandakan pembangunan rasa optimum dan aktiviti mikrob yang stabil. Seterusnya, kulit yang telah ditapai dibilas secara ringan untuk menghilangkan asid berlebihan tetapi tetap mengekalkan aroma buah yang kaya.

Proses pemanisan melibatkan penyediaan sirap kepekatan gula rendah. Sirap dipanaskan hanya pada suhu 40-55°C bagi mengekalkan sebatian sensitif haba seperti flavonoid, vitamin C, dan minyak pati. Renehkan kulit yang telah direbus dalam sirap gula selama 30-45 minit sehingga kristalisasi berlaku. Tambahkan jus lemon atau madu untuk meningkatkan rasa. Untuk peringkat terakhir iaitu proses pengeringan, keluarkan kulit dari sirap dan bakar pada suhu 50-70°C selama 1-2 jam.

Rasa sesuatu produk makanan merupakan pemacu utama penerimaan dan permintaan pengguna. Maka, keupayaan untuk mengukur atribut deria yang mencirikan produk berkualiti tinggi adalah penting dalam pembangunan dan pengeluaran produk yang menepati jangkauan pengguna. Bagi memastikan kejayaan dan kelebihan daya saing dalam industri makanan, para pengusaha industri perlu memastikan bahawa kualiti makanan adalah menarik dan menyelerakan. Secara khususnya, atribut kualiti makanan seperti aroma, rasa, rasa selepas makan, sifat sentuhan, dan rupa bentuk haruslah dapat diterima oleh pengguna agar mereka terdorong untuk terus menikmatinya (Singh-

Ackbarali & Maharaj, 2014). Penerimaan deria oleh pengguna, termasuk reaksi hedonik mereka terhadap produk, boleh dinilai melalui ujian hedonik. Ujian hedonik sering disebut sebagai ujian penerimaan (Kim et al., 2015) kerana semakin tinggi penilaian hedonik terhadap pengalaman deria, maka semakin kuat penerimaan terhadap ciri-ciri deria tersebut. Bukti empirikal turut menunjukkan bahawa rasa produk makanan memainkan peranan penting dalam keutamaan pengguna (Blanc et al., 2021; Schott et al., 2022). Oleh itu, penilaian deria terhadap sesuatu produk yang dijalankan ke atas pengguna membolehkan maklumat yang lebih terperinci diperolehi mengenai produk yang dianalisis, kualitinya, serta pengesahan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tahap penerimaannya oleh pengguna. Ia dianggap sebagai sokongan teknikal bagi jaminan kualiti semasa pengeluaran makanan dan membantu melaksanakan pengubahsuaian yang sesuai terhadap sesuatu produk makanan (Mihafu et al., 2020).

Stone & Sidel (2004) menyarankan bahawa ujian penerimaan pengguna biasanya melibatkan antara 75 hingga 100 responden untuk mendapatkan hasil yang boleh dipercayai dan sah secara statistik. Cadangan ini bertujuan untuk memastikan data yang diperolehi mencerminkan taburan normal, yang penting untuk analisis statistik inferens. Justeru, kajian ini melibatkan 75 responden yang dipilih secara rawak. Sampel ini dianggap mencukupi untuk memberikan gambaran awal mengenai penerimaan produk dalam kalangan pengguna. Sebelum ujian, responden diberi penerangan ringkas mengenai tujuan kajian. Mereka diberikan air kosong untuk membersihkan mulut sebelum mencuba sampel Sweet Melodia. Selepas itu, mereka diterangkan cara menjawab soal selidik dan data dikumpulkan melalui goggle form yang merangkumi dua bahagian utama iaitu demografi responden dan ujian deria responden terhadap Sweet Melodia. Penerimaan deria terhadap sesuatu produk oleh pengguna boleh dinilai melalui ujian afektif dengan menggunakan soalan seperti “Taksir tahap keseronokan atau kesukaan yang diberikan oleh produk ini” (Swiader & Marczewska, 2021). Oleh yang demikian, kajian ini mengaplikasikan ujian deria dengan Skala 9-hedonik yang sering digunakan dalam kajian pemakanan dan pengujian produk. Ia terdiri daripada sembilan skala dari skor 1 “Sangat Tidak Suka” sehingga skor 9 “Sangat Suka”. Responden memberikan maklum balas tentang warna, rasa, aroma, tekstur, dan penampilan keseluruhan Sweet Melodia. Ini membantu dalam memahami penerimaan pengguna terhadap Sweet Melodia dan hasil dapatannya juga dapat digunakan untuk menambahbaik faktor-faktor sensori agar lebih sesuai dengan keperluan dan citarasa pengguna.

3. HASIL DAPATAN

Analisis diskriptif telah dilaksanakan terhadap data-data ujian hedonik yang melibatkan 75 responden di mana mereka diminta menilai penerimaan terhadap ciri-ciri sensori iaitu warna, rasa, aroma, tekstur, dan penampilan keseluruhan Sweet Melodia. Berdasarkan Jadual 1, skor min bagi lima parameter sensori (warna, rasa, tekstur, aroma dan penampilan keseluruhan) menunjukkan bahawa produk Sweet Melodia memperoleh tahap penerimaan yang sangat baik daripada responden.

Jadual 1. Skor min bagi ciri-ciri sensori

Warna	Rasa	Tekstur	Aroma	Penampilan Keseluruhan
8.3	8.6	8.6	8.8	8.6

Warna Sweet Melodia yang diperolehi daripada bahan semula jadi iaitu kulit pamelu memberikan rupa yang lebih tulen dan menarik tanpa memerlukan pewarna tiruan. Ini berbeza dengan banyak produk gula-gula konvensional yang menggunakan pewarna sintetik yang terang tetapi sering dianggap kurang sihat oleh pengguna moden. Skor 8.3 menunjukkan penerimaan yang tinggi terhadap rupa semula jadi produk ini. Dari segi rasa, Sweet Melodia mempunyai rasa yang

digemari, mungkin disebabkan keseimbangan antara rasa manis semula jadi dan rasa unik daripada kulit pamelu. Ini dapat menandingi banyak gula-gula konvensional kerana ia tidak terlalu manis dan menawarkan profil rasa yang lebih kompleks berasaskan bahan semula jadi. Gula-gula konvensional sering bergantung kepada pemanis buatan dan perisa tiruan, yang boleh menyebabkan keletihan rasa atau rasa tidak asli. Skor 8.6 mencerminkan keselesaan pengguna terhadap rasa unik dan seimbang Sweet Melodia.

Tekstur turut menerima skor tinggi, iaitu 8.6, menunjukkan bahawa responden merasakan tekstur Sweet Melodia menyenangkan. Ini dapat dikaitkan dengan kelembutan yang sesuai, menjadikan pengalaman mengunyah lebih memuaskan. Gula-gula konvensional mungkin terlalu keras, melekit atau terlalu lembut, bergantung kepada bahan tambahannya. Sebaliknya, Sweet Melodia menampilkan tekstur yang sesuai dan konsisten, memperkayakan pengalaman mengunyah pengguna. Aroma dengan skor purata 8.8 menunjukkan bahawa bau semula jadi yang dihasilkan oleh bahan utama iaitu kulit pamelu adalah sangat menarik dan menyumbang kepada tarikan sensori aroma. Gula-gula konvensional lazimnya tidak menonjol dari segi aroma kerana kandungan aromanya adalah tiruan dan tidak tahan lama. Sebaliknya, Sweet Melodia menawarkan kelebihan aroma semula jadi yang menyegarkan dan menambah nilai sensori.

Gabungan warna, rasa, tekstur dan aroma memberikan kesan menyeluruh yang memuaskan kepada pengguna. Penampilan keseluruhan dengan skor 8.6 membuktikan bahawa Sweet Melodia bukan sahaja berdaya saing, malah melebihi prestasi gula-gula konvensional dari segi penerimaan pengguna. Tambahan pula, Sweet Melodia menyampaikan mesej nilai kesihatan dan kelestarian yang semakin penting dalam pilihan pengguna masa kini. Secara keseluruhannya, semua parameter sensori menunjukkan skor purata yang tinggi (antara 8.3 hingga 8.8). Ini membuktikan bahawa Sweet Melodia diterima dengan baik dari segi deria dan mempunyai potensi besar dalam pasaran makanan mesra alam dan inovatif.

4. PERBINCANGAN

Pilihan makanan sememangnya kompleks, kerana pengguna mempertimbangkan satu set atribut kepercayaan dan pengalaman untuk menilai kualiti sesuatu produk makanan dan membentuk keutamaan mereka (Blanc et al., 2021). Memandangkan kualiti rasa sesuatu produk mendorong penerimaan dan permintaan pengguna, keupayaan untuk mengukur atribut deria yang mencirikan produk berkualiti tinggi adalah penting bagi tujuan pembangunan dan pengeluaran produk yang memenuhi jangkaan pengguna. Penilaian deria yang dijalankan dengan menggunakan Skala 9-hedonik menunjukkan hasil yang sangat memberangsangkan bagi semua atribut – warna, rasa, tekstur, aroma dan penampilan keseluruhan. Skor penampilan keseluruhan sebanyak 8.6 menunjukkan penerimaan pengguna yang tinggi terhadap produk tersebut. Skor ini melepasi ambang penerimaan konvensional iaitu 6.0 yang lazim digunakan dalam kajian penilaian deria (Lawless & Heymann, 2010). Sweet Melodia mampu menawarkan variasi rasa yang unik. Kulit pamelu mempunyai profil rasa yang tersendiri yang pasti dapat memberikan pengalaman baru kepada pengguna. Variasi rasa ini merangkumi kombinasi manis, masam, dan sedikit pahit, yang menjadikan setiap gigitan sebagai pengalaman rasa yang unik. Rasa pahit-manis dan aroma sitrus yang kuat boleh memberikan satu pengalaman rasa yang menarik dan tidak dapat dilupakan. Tekstur yang sedikit kenyal dan rangup juga boleh menambah dimensi baru kepada produk gula-gula, menjadikannya lebih menarik kepada pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang berbeza. Sifat kepelbagaian variasi rasa dan tekstur yang unik pasti menarik minat pengguna, termasuk mereka yang mencari pengalaman rasa yang baru dan luar biasa.

Di samping itu, Sweet Melodia juga menawarkan kelebihan tambahan dari segi kesihatan, menjadikannya alternatif yang lebih baik berbanding gula-gula konvensional yang tinggi kandungan gula dan bahan tambahan tiruan. Sweet Melodia menggunakan gula yang dikurangkan serta kemanisan dan serat yang diperoleh daripada buah pamelu. Ini selari dengan dapatan Azlan et al. (2021) yang menggalakkan penggunaan ramuan berasaskan buah-buahan untuk mengurangkan beban glisemik. Smith et al. (2024) menunjukkan bahawa pengambilan gula berlebihan semasa awal kanak-kanak meningkatkan risiko menghidap diabetes jenis 2 dan hipertensi pada masa dewasa. Penemuan ini adalah relevan dalam usaha Malaysia memerangi peningkatan penyakit tidak berjangkit. Kulit pamelu mengandungi serat yang tinggi yang dapat membantu dalam pencernaan dan mengekalkan kesihatan usus. Selain itu, antioksidan yang terdapat dalam kulit ini berperanan dalam melawan radikal bebas dalam tubuh, mengurangkan risiko penyakit kronik, dan menyokong sistem imun. Justeru, Sweet Melodia boleh memenuhi permintaan pengguna yang semakin berminat dengan makanan ringan yang lebih sihat (Tan et al., 2019). Gula-gula yang dihasilkan daripada kulit pamelu boleh diposisikan sebagai alternatif kepada makanan ringan yang tinggi gula atau bahan pengawet, menyokong gaya hidup sihat dan sejajar dengan SDG 3: Kesihatan Dan Kesejahteraan.

Dari segi kelestarian, Sweet Melodia menyokong SDG 12 dan SDG 13 melalui amalan pengurangan sisa dan ekonomi kitaran. Kulit pamelu lazimnya dibuang selepas buah diambil isinya. Ini menyumbang kepada pembaziran makanan dan masalah sisa. Dengan mengubah kulit pamelu menjadi gula-gula, Sweet Melodia memanfaatkan sumber yang tersedia, sekaligus menggalakkan amalan penggunaan bahan tempatan yang lebih lestari sejajar dengan matlamat pembangunan lestari SDG 12: Pengeluaran Dan Penggunaan Bertanggungjawab. Kombinasi nilai deria dan nilai pemakanan ini memberi potensi besar kepada Sweet Melodia untuk menembusi pasaran pengguna yang semakin cenderung ke arah gaya hidup sihat dan lestari.

5. KESIMPULAN

Sweet Melodia, inovasi gula-gula yang diperbuat daripada kulit pamelu, adalah contoh bagaimana sisa makanan boleh diubah menjadi produk yang berdaya saing. Kulit pamelu, yang biasanya dibuang, diproses menjadi bahan utama dalam gula-gula ini, memberikan rasa unik dan mengekalkan nutrien asal. Inovasi ini bukan sahaja menyumbang kepada pengurangan sisa makanan tetapi juga membangunkan ekonomi tempatan melalui penciptaan produk bernilai tambah. Dasar Agromakanan Negara 2021-2030 (DAN 2.0) menekankan pemodenan melalui pertanian pintar dan peningkatan aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan, dan inovasi dalam sektor agromakanan. Maka, pengenalan Sweet Melodia adalah selaras dengan DAN 2.0 yang bertujuan membangunkan sektor agromakanan yang mampan, berdaya tahan dan berteknologi tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Sweet Melodia juga dapat memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dengan membuka peluang perniagaan baharu, meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan mempromosikan penggunaan sumber secara efisien. Ini juga sejajar dengan objektif DAN 2.0 untuk mengukuhkan rantai nilai produk agromakanan bagi pasaran domestik dan antarabangsa serta memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor agromakanan yang mampan. Mohd Ali et al. (2023) menunjukkan bahawa penggunaan sisa buah seperti kulit pamelu dalam industri makanan boleh mengurangkan kos pengeluaran dan meningkatkan pendapatan petani.

Kuching sebagai ibu negeri Sarawak, telah diiktiraf sebagai “Bandaraya Gastronomi” oleh UNESCO pada tahun 2021. Pengiktirafan ini menekankan kepelbagaian warisan kulineri dan komitmen bandaraya ini dalam mempromosikan kreativiti dalam industri makanan. Pengenalan Sweet Melodia bukan sahaja memperkayakan lagi landskap gastronomi Kuching tetapi juga berpotensi menarik pelancong dan penggemar makanan, seterusnya merancakkan ekonomi tempatan. Produk ini

boleh dijadikan sebagai salah satu tarikan dalam industri pelancongan, terutamanya bagi pelancong yang mencari pengalaman kuliner yang unik. Dengan mempromosikan gula-gula ini sebagai produk tempatan yang khas, ia dapat meningkatkan kesedaran tentang budaya dan warisan tempatan. Ini bukan sahaja menarik pelancong tetapi juga boleh membantu meningkatkan pendapatan bagi pengusaha tempatan yang terlibat dalam pengeluaran dan penjualan produk ini. Tambahan pula, dengan memanfaatkan sumber tempatan seperti buah pamelu, produk ini dapat menyokong pertanian tempatan dan memberikan manfaat ekonomi kepada komuniti setempat.

Masalah sisa makanan merupakan isu global yang memerlukan perhatian serius. Di Malaysia, peningkatan sisa makanan memberi impak negatif terhadap alam sekitar dan ekonomi. Oleh itu, transformasi sisa seperti kulit pamelu menjadi produk makanan merupakan inisiatif yang mengurangkan masalah tersebut. Usaha ini menyokong Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, khususnya SDG 12: Penggunaan dan Pengeluaran yang Bertanggungjawab. Dengan mengolah semula sisa kulit pamelu menjadi produk bernilai tambah, Sweet Melodia bukan sahaja membantu mengurangkan pembaziran makanan malahan mempromosikan amalan pengeluaran yang lebih lestari. Sweet Melodia menjanjikan potensi pasaran yang menggalakkan. Sebagai produk makanan lestari, Sweet Melodia memenuhi tren semasa di mana pengguna menitikberatkan kesihatan di mana ia merupakan alasan paling utama yang mendorong niat mereka untuk membeli makanan. Kini, pengguna merasakan bahawa mereka akan menjadi lebih sihat apabila mengambil makanan lestari berbanding dengan makanan konvensional. Malahan, kajian juga menunjukkan bahawa pengguna berpendapat bahawa manfaat kesihatan yang ditawarkan oleh makanan lestari adalah lebih besar daripada kosnya, justeru mereka lebih cenderung untuk membelinya (Qi et al., 2020; Qi & Ploeger, 2021). Makanan lestari seperti Sweet Melodia menjadi pilihan yang lebih sihat kerana kaedah pengeluarannya yang lebih semula jadi berbanding makanan yang dihasilkan secara konvensional.

Rujukan

- Azlan, A., Shahril, M. R., Yusof, B. N. M., Abu Bakar, M. F., & Ismail, A. (2021). Fruit-based functional foods to combat non-communicable diseases: A Malaysian perspective. *Malaysian Journal of Nutrition*, 27(1), 1–14.
- Blanc, S., Zanchini, R., Di Vita, G., & Brun, F. (2021). The role of intrinsic and extrinsic characteristics of honey for Italian millennial consumers. *British Food Journal*, 123(7), 2183–2198.
- Circana. (2024). Snacking trends and health-conscious consumer behavior. *Circana Insights Report*. <https://www.circana.com/>
- Ding, X., Guo, L., Zhang, Y., Fan, S., & Gu, M. (2013). Extracts of pomelo peels prevent high-fat diet-induced metabolic disorders in C57BL/6 mice through activating the PPAR α and GLUT4 pathway. *PLoS ONE*, 8(10), e77915.
- IndustryARC. (2024). *Functional Candy Market - Forecast (2025–2031)*. <https://www.industryarc.com/>
- Kapsdorferova, Z., Bogueva, D., & Marinova, D. (2024). *Consumer attitudes and views on sustainable food consumption*. In D. Bogueva (Ed.), *Consumer perceptions and food*. Springer, Singapore.
- Kim, M. A., Dessirier, J. M., Van Hout, D., & Lee, H. S. (2015). Consumer context-specific sensory acceptance tests: Effects of a cognitive warm-up on affective product discrimination. *Food Quality and Preference*, 41, 163–171.
- Lawless, H. T., & Heymann, H. (2010). *Sensory evaluation of food: Principles and practices* (2nd ed.). Springer.
- Mihafu, F. D., Issa, J. Y., & Kamiyango, M. W. (2020). Implication of sensory evaluation and quality assessment in food product development: A review. *Current Research in Nutrition and Food Science*, 8(3).

- Mohd Ali, M., Hassan, Z., & Ismail, N. (2023). Innovative utilization of pomelo peel in food industry: A sustainable approach. *Journal of Food Science and Technology*, 60(4), 1234–1245.
- Qi, X., & Ploeger, A. (2021). An integrated framework to explain consumers' purchase intentions toward green food in the Chinese context. *Food Quality and Preference*, 92, 104229.
- Qi, X., Yu, H., & Ploeger, A. (2020). Exploring influential factors including COVID-19 on green food purchase intentions and the intention–behaviour gap: A qualitative study among consumers in a Chinese context. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(19), 7106.
- Research Nester. (2024). *Upcycled food products market: Global demand analysis & opportunity outlook 2037*. <https://www.researchnester.com/>
- Schott, L., Britwum, K., & Bernard, J. C. (2022). Can region labeling alter taste impressions and willingness to pay? A field experiment with chocolate bars. *Food Quality and Preference*, 100, 104606.
- Singh-Ackbarali, D., & Maharaj, R. (2014). Sensory evaluation as a tool in determining acceptability of innovative products developed by undergraduate students in Food Science and Technology at the University of Trinidad and Tobago. *Journal of Curriculum and Teaching*, 3(1), 10–27.
- Smith, J., et al. (2024, October 31). *How giving kids too much sugar raises their risk for 2 chronic diseases*. New York Post. Dicapai daripada <https://nypost.com/2024/10/31/lifestyle/giving-kids-too-much-sugar-raises-risk-of-diabetes-hypertension-study/>
- Stone, H., & Sidel, J. L. (2004). *Sensory evaluation practices* (3rd ed.). Elsevier Academic Press.
- Swiader, K., & Marczewska, M. (2021). Trends of using sensory evaluation in new product development in the food industry in countries that belong to the EIT Regional Innovation Scheme. *Foods*, 10(2), 446.
- Tan, K. L., Yeap, P. F., & Ong, S. K. (2019). Health consciousness and functional food consumption in Malaysia. *British Food Journal*, 121(12), 3087–3100.
- United Nations Environment Programme. (2024). *Food Waste Index Report 2024*. <https://www.unep.org/resources/report/food-waste-index-report-2024>
- Wang, L., Li, X., & Chen, F. (2019). Antioxidant and antimicrobial activities of pomelo peel extract: Potential application in food preservation. *Food Chemistry*, 276, 1–9.
- Xiao, L., Ye, F., Zhou, Y., & Zhao, G. (2021). Utilization of pomelo peels to manufacture value-added products: A review. *Food Chemistry*, 351, 129247.
- Zhang, Q., Yuan, L., Wang, X., Han, J., Wang, X. Q., Zhang, R., Zhang, H. M., & Mo, K. J. (2023). Pomelo peel fiber regulates lipids and obesity in high fat diet-fed mice by regulating the intestinal microflora. *Food Science*, 44(19), 131–139.